

KADRLAR TAYYORLASHDAGI YANGI YO'NALISHLAR VA ULARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH MASALALARI

Badalov Bahromjon Olimjanovich

Andijon davlat universiteti

O'zbekiston tarixi mutaxassisligi 1-kurs doktoranti

tel-99-052-58-54

bahromjon_badalov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17949300>

Annotatsiya. Mazkur tezisda zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, undagi yangi yo'nalishlar, innovatsion yondashuvlar hamda ularning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kadrlar tayyorlash, ta'lim tizimi, innovatsiya, raqamli ta'lim, kompetensiya, dual ta'lim, uzluksiz ta'lim.

Kirish. Hozirgi kunda jahonda kechayotgan jahonshumul o'zgarishlar, fan va texnika taraqqiyoti kadrlar tayyorlash tizimi oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Zamonaviy mutaxassis yuqori malakali, raqobatbardosh, ijodiy fikrlay oladigan hamda tez o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashuvchan bo'lishi zarur. Kadrlar tayyorlashdagi bu yondashuv kelajagimiz bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yuqori natijaga erisha oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqadi.

Kadrlar tayyorlashdagi asosiy yangi yo'nalishlardan biri bu ta'lim mazmunini yangilash va uni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishdir. Bu jarayonda kasbiy standartlar, ish beruvchilar talabi va xalqaro tajribalar inobatga olinmoqda. Asosan sanoat va IT sohasidagi kadrlar tayyorlash bilan cheklanmasdan tibbiyot va pedagog kadrlar tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kompetensiyasi yondashuv zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Unda ta'lim oluvchilarning nazariy bilimlari bilan birga amaliy ko'nikma, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va jamoada ishlash qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Onlayn kurslar, masofaviy ta'lim, elektron platformalar va sun'iy intellektga asoslangan tizimlar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kadrlar tayyorlashda dual ta'lim tizimini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Unda ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilib, talabalarning amaliy tayyorgarligi ta'minlanadi.

Uzluksiz ta'lim konsepsiyasi kadrlar salohiyatini doimiy ravishda rivojlantirishga qaratilgan. Kasbiy qayta tayyorlash, malaka oshirish kurslari va hayot davomida o'qish tamoyili mutaxassislarning bilimini yangilab borish imkonini beradi.

Kadrlar tayyorlashda pedagog kadrlarning malakasini oshirish ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchi innovatsion texnologiyalardan foydalana olishi, ilg'or pedagogik tajribalarni qo'llashi lozim.

Xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish kadrlar tayyorlash samaradorligini oshiradi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yangi ta'lim modellarini joriy etish maqsadga muvofiq.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda kadrlar tayyorlash masalasi dolzarbligi haqida to'xtalib, "*Barchamiz yaxshi*

bilamizki, insonning ongi va dunyoqarashi, fikri o'zgarmasa, jamiyat o'zgarmaydi. Jamiyat o'zgarmagan joyda hech qanday ijobiy natija ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Odamlarning ongi tafakkurini o'zgartiruvchi kuch esa, hech shubhasiz, avvalo, o'qituvchi-murabbiylar, oliygoh domlari, ilm-fan arboblari, madaniyat va san'at, adabiyot namoyandalaridir" deb alohida to'xtalib o'tdi. Bu albatta yurtimizda yosh kadrlar tayyorlashning yangi davri bo'ladi, deb o'ylayman.

Xulosa qilib aytganda, kadrlar tayyorlashdagi yangi yo'nalishlarni izchil va tizimli joriy etish zamonaviy, raqobatbardosh hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmon va qarorlari.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
4. Abduqodirov A.A., Begimqulov U.Sh. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.** – Toshkent: Fan, 2018.
5. Xalmuxamedov R., Yusupov B. **Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv.** – Toshkent: Innovatsiya, 2019.
6. UNESCO. **Education for Sustainable Development: Learning Objectives.** – Paris, 2017.
7. OECD. **Trends Shaping Education.** – OECD Publishing, 2019.